

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Aminova Xushnoza Baxodir qizi

NMPI, Maktabgacha va boshlang‘ich talim fakulteti 2 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034494>

Annontatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilaridagi kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish maqsadida foydalanish lozim o‘qituvchi vazifalari haqidagi kerakli ma‘lumotlar va manbalar keltirib o‘tilgan. Maqolada berilgan ma‘lumotlar asosida o‘qituvchilar va ota-onalar o‘zilar uchun kerakli tavsiyalarni olishlari mumkin.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, metodika, tafakkur, kreativlik, belgi, mashq, fikrlash, ijodkorlik, fikrlash, erkinlik.

Abstract. This article provides the necessary information and resources on teacher responsibilities that should be used to develop creative skills in primary school students. Based on the information provided in the article, teachers and parents can get the advice they need.

Keywords: education, methodology, thinking, creativity, character, exercise, thinking, creativity, thinking, freedom.

Boshlang‘ich ta‘limni samarali tashkil qilish uchun o‘quvchilarni maktabga adaptatsiyasi hamda maktabgacha ta‘lim muassasasi hayotidan maktab ta‘limi jarayoniga o‘tishi hamda bilimlarni egallashi bugungi kunning dolzarb masalalari sirasiga kiradi. Ta‘limning asosiy vazifalari shaxsni ilmiy bilimlar, ko‘nikma va malakalar bilan qurollantirishdan iborat. Ta‘lim inson faoliyatining bir turi sifatida bir necha ma‘noni bildiradi. Ya‘ni ta‘lim oluvchilarda bilim, ko‘nikma va malakalar hosil qilish ularda dunyoqarash, fikr va e‘tiqodlarni shakllantirish hamda ularning qobiliyatlarini o‘stirishdir. Ta‘limorqali yoshavlodga insoniyat tajribasi orqali to‘plangan bilimlar beriladi, zaruriy ko‘nikma va malakalar hamda e‘tiqodlar shakllanadi. Ta‘lim o‘qituvchi va o‘quvchilarning birgalikdagi faoliyati bo‘lib, u ikki tomonlama xarakterga ega, ya‘ni unda ikki tomon o‘qituvchi va o‘quvchi faol ishtiroketadi. O‘qituvchi aniq maqsadni ko‘zlab reja va dastur asosida bilim, malaka va ko‘nikmalarni singdiradi, o‘quvchi esa uni faol o‘zlashtirib oladi. Bildirish, bilish murakkab, qiyin, ziddiyatli jarayondir. Bu jarayonda inson psixikasiga tegishli sezgi, idrok tasavvur va tafakkur kabi jarayonlar faol ishtirok etadi va muhim rol o‘ynaydi. Ta‘lim berish yoshlarga bilim berish.

Ularda ko‘nikma va malakalarni hosil qilish, ya‘ni haqiqatni ocha olishga qodir bo‘lgan jiddiy mantiqiy tafakkurni tarbiyalashdir. Bugungi jadal rivojlanayotgan zamonaviy globallashtirish va axborotlashuv davrida ta‘limni yanada rivojlantirish va takomillashtirishni dars jarayonida innovatsiyalarning turli shakllaridan tatbiq etmasdan turib amaiga oshirish mumkin emas. Innovatsion ta‘lim ta‘limda birinchi navbatda, ijodiy qobiliyatlar, o‘z-o‘zini rivojlantirish va kreativ fikrlash e‘g muhim motivatsiyalardan hisoblanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijodiy imkoniyatlarini aniqlashda, ularning kreativ fikrlash motivatsiyalarini rivojlantirishda ta‘lim-tarbiya jarayonida innovatsion texnologiyalardan to‘g‘ri va o‘rinli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Kreativlik—lotincha so‘z bo‘lib, “ijod” yoki “yo‘q narsadan yaratish” kabi ma‘nolarni anglatadi. Kreativlik—shaxs tomonidan amalga oshiriladigan amaliy harakat bo‘lib, u o‘zida muayyan yangilikni, yangi g‘oyalarni aks ettirishi kerak. Kreativlik tushunchasi o‘zida

xilma-xillik, qiziquvchanlikni, tafakkur va noan'anaviylikni aks ettiradi. Bugungi kun boshlang'ichsinfo'qituvchisida ijodkorlik va kreativlik bo'lishi muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu jixati uningta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarda ham ushbu sifatlarni shakllantirish va rivojlantirishdamuhim omil hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik fikrlash qobilyati va ijodkorlik xususiyati uningta'lim jarayonidagi muloqotida, tafakkurida, his-tuyg'ularida va muayyan faoliyat turlaridanamoyon bo'ladi. Kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida ham aks etadi. Patti Drapeaunuqtai nazariga ko'ra kreativ fikrlash, ehg avvalo, muayyan masala yuzasidan har tomonlamafikrlashdir. Darhaqiqat, har tomonlama fikrlash o'quvchilardan berilgan turli topshiriq, masalava vazifalarni bajarishda ko'plab g'oyalarga tayanishni talab etadi. Ya'ni topshiriqni bajarish, masalani yechishda o'quvchi yechimning bir necha variantlarini izlaydi, so'ngra ular orasidan eng maqbul birgina to'g'ri yechimga to'xtaladi. Oqituvchining ham dars jarayoniga kreativ yondashuvi o'quvchilarning darsda berilgan bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishlari, qo'llay olishlari uchun muhim omil sanaladi. O'qituvchining kreativligi darsda ikki holatni kafolatlaydi: - Past o'zlashtiruvchi o'quvchilarni, darsda “bir xillik” dan zerikkan o'quvchilar e'tiborini darsjarayoniga jab etish va qiziqtirish - O'quvchilarda kreativ fikrlash va ijodiy faoliyatni aniqlash va rivojlantirish, rag'batlantirishuchun imkoniyat yaratadi. Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiyizlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. O'qituvchilarningbundayzamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'orpedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiyajarayonini sifatini kafolatlaydi. O'qish darslarni tashkil e'tishda va o'quvchilarningdarsdafaolligi, qiziqishlarini oshirishda quyidagilarni hisobga olishni tavsiya qilaman: - Yangi g'oyalar qabul qiling, bir xillikdan qoching, bu darsni boshlashingizdan tortib, o'tilganmavzuni mustahkamlashda, yangi mavzuni bayon qilishingizda o'z aksini topsin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirish uchun o'yinlar, loyihalar, interaktiv mashg'ulotlar, ijodiy topshiriqlar, munozaralar, rasmlar chizish, hikoya to'qish va yangi g'oyalar berishni rag'batlantirish muhimdir, buning uchun sinfda qulay muhit yaratib, har bir fikrni qadrlash, tanqidiy fikrlashni o'rgatish va amaliy mashg'ulotlar orqali ularning tasavvurlarini kengaytirish kerak.

Zamonaviy ta'lim metodistlari o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishda turli texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Masalan, Gagne (1985) o'quv jarayonida bosqichma-bosqich ta'lim modelini taklif qilgan bo'lsa, Fisher (2005) tafakkurni rivojlantirish uchun tanqidiy fikrlash metodlarini o'rganib chiqqan. Shunday qilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarida tafakkurni rivojlantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar pedagogika, psixologiya va metodika nuqtayi nazaridan keng o'rganilgan bo'lib, ularning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash, turli innovatsion metodlarni qo'llash hamda o'qitish jarayonini yanada samarali tashkil etish imkoniyatlarini ochib beradi.

FOYDALANDAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: “O'zbekiston”, 2017 yil, 488 bet.
2. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: “O'zbekiston”, 2016 yil, 56 bet.

3. “Pedagogik kompetentlilik va kreativlik asoslari” moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy qo‘llanma.
:- Toshkent 2015,40 bet
4. “Kreativ pedagogika asoslari” moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua. Toshkent-2016